

Impact Factor-7.675 (SJIF)

ISSN-2278-9308

B.Aadhar

Peer-Reviewed Indexed

Multidisciplinary International Research Journal

October -2020

SPECIAL ISSUE NO - CCXLVII (247)

Ideology of Mahatma Gandhi

Chief Editor

Prof. Virag S. Gawande

Director

Guest Editor

Dr. R.K.Ippar

Principal

Executive Editor

Dr. B.K. Shep,
Head, Dept. of History

Executive Editor

Dr. R.D. Rathod,
Head, Dept. of Sociology

Executive Editor

Prof.(Dr.) V.B. Gaikwad ,
P.G. Coordinator, Science

Jawahar Education Society's
Vaidyanath College Parli- Vaijnath, Dist. Beed.

This Journal is indexed in :

- Scientific Journal Impact Factor (SJIF)
- Cosmos Impact Factor (CIF)
- International Impact Factor Services (IIFS)

For Details Visit To : www.aadharsocial.com

Aadhar PUBLICATIONS

महात्मा गाँधी के पर्यावरण संरक्षण एवं संवर्धन तथा पर्यावरण के संपोषणीय उपभोग सम्बन्धी विचारों की वर्तमान में प्रासंगिकता : एक अवलोकन

PRAVIN PAL

UGC/NET/JRF Research Scholar Political Science Department
Deendayal Upadhyay Gorakhpur University Gorakhpur, U.P.-273009

वर्तमान समाज में जहाँ मानव सभ्यता संचार तकनीक, आधुनिक अनुसंधानों, अति उन्नत कम्प्यूटरीकृत उपकरणों के परिणामस्वरूप उन्नत आधुनिक जीवन जी रही है वहीं कहीं ना कहीं इसी कारण से विश्व की एक वृहत आबादी को जीवन की मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति भी सहज नहीं हो पा रही है। इसका कारण प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष रूप से प्राकृतिक संसाधनों जो कि प्रकृति द्वारा सभी को समान रूप से मिली है उन पर कुछ उन्नत देशों अथवा वहाँ के पूंजीपतियों अथवा उसी देश की राजनीतिक सत्ता द्वारा अपने स्वार्थ में उन प्राकृतिक संसाधनों का दोहन है। इसका परिणाम स्वाभाविक रूप से जलवायु परिवर्तन, हरित गृह प्रभाव, ओजोन क्षरण, वैश्विक ताप वृद्धि, वायु जल ध्वनि प्रदूषण, इत्यादि के रूप में २१वीं सदी की पृथ्वी की विभिन्न जीव-जातियों, वनस्पतियों, वृक्षों, हीम खण्डों एवं अन्य जीवनयोगी प्राकृतिक संसाधनों का शैत-शैत क्षरण करता जा रहा है। इंग्लैण्ड में औद्योगिक क्रान्ति के साथ आरम्भ मानव विकास की अवधारणा ने प्राकृतिक संसाधनों का अनैतिक व अमर्यादित उपभोग प्रारम्भ किया, जिसका वर्तमान में प्रभाव विभिन्न अनियंत्रित प्राकृतिक आपदाओं, भयावह स्वास्थ्य समस्याओं के रूप में सामने आ रहा है। यद्यपि इस सबके इतर संयुक्त राष्ट्र जैसे वैश्विक संगठन ने पर्यावरण क्षरण के प्रति संवेदनशीलता दिखाते हुए इस हेतु कई चरणों में पहल की। इस दृष्टि से प्रथम प्रयास १९७२ में स्वीडन को राजधानी स्टॉकहोम में मानव पर्यावरण पर वैश्विक सम्मेलन था। इसके उपरान्त १९९२ का रियो पृथ्वी सम्मेलन आदि महत्वपूर्ण है, परन्तु इन सभी के इतर वर्तमान में हमें इस बात की आवश्यकता है कि प्रत्येक व्यक्ति पर्यावरण के प्रति सचेतना प्रकट करते हुए अपने दैनिक कार्यों का निर्वहन करे। इस दृष्टि से हम आगे भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के पुरोधा 'राष्ट्रपिता' एवं 'महात्मा' की पदवी से विभूषित मोहनदास करमचन्द्र गाँधी जी के विचारों का अवलोकन करेंगे और इस बात पर प्रकाश डालते हुए कि उनके प्राकृतिक पर्यावरण के सम्बन्ध में क्या विचार थे, उन विचारों की वर्तमान में प्रासंगिकता का अवलोकन करेंगे।

यद्यपि यहाँ यह बात स्पष्ट कर देनी आवश्यक है कि गाँधी जी वर्तमान समय के अभिप्राय में पर्यावरणविद नहीं थे और सम्भवतः इसका मुख्य कारण यह रहा कि उनके समय में पर्यावरण प्रदूषण की समस्या इतनी गम्भीर नहीं थी। प्राकृतिक पर्यावरण सम्बन्धी उनके विचार हमें एक श्रृंखला में नहीं मिलते, इस सम्बन्ध में उनके विचार यत्र-तत्र बिखरते हुए हैं। पर्यावरण के सम्बन्ध में गाँधी जी का एक महत्वपूर्ण विख्यात कथन "पृथ्वी के पास हमारी आवश्यकताओं के लिए पर्याप्त संसाधन हैं हमारे लालच के लिए नहीं" से ही उनके पर्यावरण के संपोषणीय उपभोग के प्रति चेतना स्पष्ट होती है। सम्भवतः इसी कारण रामचन्द्र गुहा जैसे इतिहासविद् एवं पर्यावरणविद् ने गाँधी जी की प्रारम्भिक पर्यावरणविद् में गिनती की है। गाँधी जी ने मूल रूप से भारत में ब्रिटिश उपनिवेशवादी सत्ता के शोषण के विरुद्ध कार्य किया। इस सम्बन्ध में उन्होंने सत्याग्रह, असहयोग, अहिंसा जैसी मानव हृदय को नैतिक रूप से झकझोर देने वाली प्रविधियों का सहारा लिया, परन्तु इन सभी में उनके द्वारा स्पष्ट रूप से कोई पर्यावरणीय आन्दोलन ना तो आरम्भ किया गया और ना हमें उनके लेखन में पर्यावरण संरक्षण, पारिस्थितिकीय जैसे शब्दों का स्पष्ट उल्लेख मिलता है। परन्तु भारतीय परिपेक्ष्य में यदि हम देखें तो गाँधी जी के सत्य, अहिंसा, असहयोग एवं सत्याग्रह जैसे मार्गों की वर्तमान में भी उपयोगिता है। इसका प्रत्यक्ष उदाहरण १९८० के दशक में तत्कालिक उत्तर प्रदेश (वर्तमान उत्तराखण्ड) के चमोली जिले में वन विभाग द्वारा की जा रही वृक्षों की कटाई के विरुद्ध ग्रामीणों का विरोध था जिसमें उन्होंने बिना किसी हिंसक कार्यवाही का सहारा लिए वृक्षों पर लिपटकर सहज रूप से उनकी रक्षा का प्रयास किया। इसी कारण सम्भवतः कुछ भारतीय पर्यावरणविद का यह मत है कि गाँधी जी ने भारतीय पर्यावरणीय आन्दोलन को अपने विचारों, भाषणों एवं लेखन के माध्यम से प्रेरित किया।

विभिन्न दार्शनिकों, नीतिशास्त्रियों एवं पर्यावरणविदों का यह मानना रहा है कि पर्यावरण से सम्बन्धित समस्याएं मानवीय विश्वास प्रणालियों एवं मूल्यों का परिणाम है, जो कि प्राकृतिक संसाधनों के अविवेकपूर्ण ढंग से उपभोग को बढ़ावा देते हैं। परिणाम स्वरूप पर्यावरण को स्वाभाविक रूप से क्षति पहुँचती है। इन सभी का मानना है कि पर्यावरण को होने वाली क्षति को न्यून तभी किया जा सकता है जबकि मानवीय मूल्यों और दृष्टिकोणों को जीव-मण्डल के संसाधनों के संपोषणीय और उचित उपभोग के अनुरूप चालित किया जाये। स्पष्ट रूप से यहाँ पर हम यह पाते हैं कि गाँधी जी द्वारा भी प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष रूप से कुछ इसी प्रकार के विचार अपनाये गये थे। गाँधी जी द्वारा भारतीय ग्रामीण जन-जीवन को प्रभावित करने वाले औद्योगिकरण का विरोध किया गया। उनके मतानुसार ग्रामीण क्षेत्रों के वन्य संसाधनों का उपभोग उच्चवर्गीय औद्योगिक घरानों द्वारा अनियंत्रित रूप से किया जाता है, जो वृहद रूप से ग्रामीण जन जीवन एवं आदिवासी सभ्यता को प्रभावित करता है। इस प्रकार गाँधी जी के द्वारा प्रस्तुत आर्थिक विकास का विश्लेषण, ग्रामीण जन जीवन में सुधार सम्बन्धी विचार पर उनके लेख प्रत्येक स्तर पर पर्यावरणीय संकट पर प्रकाश डालते हैं। उनके विचारों एवं दर्शन ने आगामी पीढ़ी को इस हेतु प्रेरित किया कि वे जीवन में पर्यावरणीय मूल्यों को स्थान दें।

सर्वोदय सम्बन्धी गाँधी जी के विचार जिसमें सभी जन मानस, जीव-जन्तु, प्रकृति में समान विकास एवं पोषण का विचार निहित है, में मानव द्वारा प्रकृति एवं अन्य जीव-पादपों के साथ अपने सामंजस्यपूर्ण अस्तित्व को सुनिश्चित करने के साथ एक स्वस्थ जीवन विकसित किया जा सकता है। सम्भवतः यह कहा जा सकता है कि गाँधी जी के विचारों का ही यह प्रभाव रहा है, जिसके कारण भारतीय संविधान में ४२वां संशोधन १९७६ करते हुए भाग चार में अनुच्छेद ४८(क) जोड़ा गया, जिसमें राज्य के दायित्व का बोध कराते हुए यह कहा गया कि "राज्य पर्यावरण संरक्षण एवं सुधार हेतु देश के वनों एवं वन्य जीवों की रक्षा का प्रयास करेगा।" इसके साथ ही संविधान का अनुच्छेद २१ बीमारी और संक्रमण के खतरे से मुक्त जीवन के अधिकार एवं गरीमामय जीवन की वचनबद्धता प्रदान करता है। गाँधी जी द्वारा वर्तमान में प्रचलित संपोषणीय पर्यावरणीय उपभोग सम्बन्धित प्रचलित विचारों की दशकों पूर्व ही व्याख्या कर दी थी। गाँधी जी द्वारा आज से दशकों पूर्व औद्योगिकरण की आलोचना करते हुए यह व्यक्त किया था कि इससे ना केवल वृहत् पैमाने पर शहरी अस्त-व्यस्त जीवन व बेरोजगारी में वृद्धि होगी, वरन् पर्यावरण का विनाश भी होगा। गाँधी जी के १९१७ के दौरान किये गये चम्पारण आन्दोलन का उल्लेख भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस आन्दोलन द्वारा किसानों को उनकी भूमि पर अपनी सुविधानुसार फसल उपजाने के अधिकार की माँग की गयी। हम यह जानते हैं कि कृषि में एक ही प्रकार की फसल को बार-बार उगाया जाना ना तो उस कृषि भूमि के हित में होता है और ना ही पर्यावरण के। साथ ही महात्मा गाँधी जी द्वारा चरखे के उपयोग ने भी उनके औद्योगिकरण के विरुद्ध विचारों को प्रकट किया। गाँधी जी द्वारा मानव जीवन के भिन्न-भिन्न क्षेत्रों के हेतु भिन्न-भिन्न मानदण्डों की वकालत ना करते हुए सभी क्षेत्रों को एकिकृत तरीके से देखने का प्रयास किया गया। उन्होंने जो भी उपदेश दिये एवं उपाय सुझाये वे मानव को प्रकृति के साथ सद्भाव से रहने हेतु प्रेरित करता है।

इस प्रकार अन्त में हम यह पाते हैं कि गाँधी जी के पर्यावरण सम्बन्धी विचार भारत एवं पूरे विश्व हेतु प्रासंगिक है और पर्यावरण सम्बन्धी उनके विचारों को हम राजनीति, अर्थव्यवस्था, स्वास्थ्य, विकास, धर्म, नैतिकता से सम्बन्धित उनके विचारों में सहज ही पा सकते हैं। उनके तपस्यामय सरल स्वाभाविक जीवन, जीवन की आत्मनिर्भरता, मन केन्द्रित सभ्यता का विचार, शारीरिक श्रम को प्रमुखता एवं शोषणात्मक सम्बन्धों की अनुपस्थिति में उनके परिस्थितिकीय विचार दृष्टिगत होते हैं। गाँधी जी के विचार वर्तमान में जबकि सतत् संपोषणीय विकास की चर्चा चारों ओर की जा रही है, अधिक प्रासंगिक हो जाते हैं क्योंकि उनके द्वारा वृहत् पैमाने पर होने वाले औद्योगिक उत्पादन के न्यून पर जनता द्वारा स्वयं अपने उपभोग की वस्तु के उत्पादन पर बल दिया गया। उनका मानना था कि इसके परिणामस्वरूप एक ऐसी अर्थव्यवस्था विकसित होगी जो पर्यावरण की हानि को सीमित करते हुए संपोषणीय विकास, लक्ष्य को प्राप्त कर सकती है। इसलिए गाँधी जी द्वारा प्रस्तुत विचारों में जो पर्यावरणवाद की झलक मिलती है उन्हें प्राथमिकता प्रदान की जानी चाहिए ताकि निरन्तर चली आ रही पर्यावरणीय श्रृंखला को बनाये रखा जा सके।

सर्वोदय ग्रन्थ सूची-

सर्वोदय-उपभोग की लक्ष्मण रेखा, पेंगुइन बुक्स, इंडिया, २०१३.

सर्वोदय, महेश-भारत में पर्यावरण के मुद्दे, पिरियसन, इंडिया, २०१०.

May.peter- A companion to environmental thought, rawat publications,new delhi,2009.

Scientific Journal Impact Factor

CERTIFICATE OF INDEXING (SJIF 2020)

This certificate is awarded to

Bahujan Aadhar
(ISSN: 2278-9308)

The Journal has been positively evaluated in the SJIF Journals Master List evaluation process
SJIF 2020 = 7.675

SJIF (A division of InnoSpace)

SJIFactor Project Manager
International Advisory Services
INNOSPACE INTERNATIONAL

SJIFactor Project

Aadhar PUBLICATIONS

For Details www.aadharsocial.com

Price:Rs.500/

New Hanuman Nagar, In Front Of

Pathyapustak Mandal, Behind V.M.V. College, Amravati (M.S) India Pin- 444604

Mob: 9505560278 Email: aadharpublication@gmail.com